

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Д.Н.Марасулова

д.ф.п.н.(PhD), доцент кафедры Педагогика и психологии
Ташкентского института Технологии, менеджмента и коммуника

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15277841>

Аннотация. В статье говорится об использовании интерактивных технологий при обучении дошкольников английскому языку. Среди технологий, которые обеспечивают эффективную реализацию целей обучения дошкольников можно выделить применение информационно-коммуникативных технологий, способствующих ускорению процесса обучения, росту интереса дошкольников к иностранному языку, улучшению качества усвоения материала. Компьютеры, телевизоры, интерактивные доски в настоящее время считаются вспомогательными средствами в обучении дошкольников английскому языку.

Дошкольное образование на современном этапе требует поиск новых путей для повышения качества образования дошкольников. В настоящее время отмечается значительный подъем интереса к обучению иностранным языкам в дошкольном возрасте, что во многом объясняется инновационными процессами, происходящими в экономической, социальной и внешнеполитической деятельности нашего государства.

Дошкольный возраст особенно благоприятен для начала изучения иностранного языка, дети этого возраста отличаются особой чуткостью к языковым явлениям. Организованная образовательная деятельность по английскому языку с использованием интерактивного обучения отличаются разнообразием, повышенным интересом дошкольников к английскому языку, эффективностью.

В образовательной деятельности по английскому языку используются различные формы информационно-коммуникативных технологий (ИКТ): использование ресурсов сети интернет; использование готовых электронных продуктов; использование мультимедийных презентаций; использование ИКТ в сочетании с методом проектов. Применение компьютерных технологий способствует ускорению процесса обучения, роста интереса дошкольников к иностранному языку, улучшают качество усвоения материала.

Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной деятельности. Она подразумевает конкретные и прогнозируемые цели. Одна из таких целей состоит в создании комфортных условий обучения, при которых обучаемый чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения. Интерактивное обучение означает взаимодействие педагога и обучаемых. Следует отметить, что роль преподавателя второстепенна при таком общении. Главной функцией педагога становится контроль над процессом обучения [5].

Выяснив суть термина «интерактивное обучение», необходимо охарактеризовать те методы и приемы, посредством которых интерактивное обучение реализуется на учебных занятиях по иностранному языку.

Интерактивный метод обучения – это длительный способ взаимодействия между преподавателем и обучаемыми, в результате которого происходит передача и усвоение знаний, умений и навыков, предусмотренных содержанием обучения с помощью взаимодействия обучаемых друг с другом и преподавателем, находясь в режиме беседы, диалога с одним из объектов процесса обучения [2]. Под интерактивным приемом понимается кратковременное взаимодействие между преподавателем и обучающимися, направленное на передачу и усвоение конкретного знания, умения, навыка [2]. Метод включает в себя несколько приемов. Прием – это составная часть метода.

Выделим основные цели обучения иностранному языку дошкольников. С точки зрения И.Л. Шолпо главными целями в обучении дошкольников иностранному языку являются: формирование у детей первичных навыков общения на иностранном языке; умения пользоваться иностранным языком для достижения своих целей, выражения мыслей и чувств в реально возникающих ситуациях общения; создание положительной установки на дальнейшее изучение иностранных языков; пробуждение интереса к жизни и культуре других стран; воспитание активно-творческого и эмоционально-эстетического отношения к слову [5].

Таким образом, учитывая выше изложенное в дошкольном возрасте на занятиях по ИЯ необходимо использовать интерактивные методы и приемы обучения для более эффективного и качественного обучения, в частности игры, которые относятся к методам и приемам интерактивных технологий.

В детском саду изучение иностранного языка – это не учеба, а любимая игра. Игра – это главный мотивационный двигатель ребёнка, тот методический инструмент, который обеспечивает готовность к общению на иностранном языке. Обучение языку в игровой форме даёт возможность проявить себя каждому ребёнку, потому что находчивость и сообразительность помогают преодолеть трудности в усвоении нового материала [3].

Большую помощь педагогам при обучении дошкольников английскому языку оказывают интерактивные игры. Интерактивные игры – отличный помощник в образовательном процессе ребенка, они вызывают у детей: познавательный интерес; способствуют снятию напряжения, утомления; могут служить средствами развития речи; развивают мелкую моторику, память и внимание, понятия формы, цвета и величины, воображение и творческие способности, элементы наглядно-образного мышления, работоспособность дошкольников.

Преимущество интерактивных игр в том, что их можно использовать на любом этапе в организованной образовательной деятельности, как при изучении нового материала, так и при повторении и закреплении материала, расширяя возможности педагога в выборе материалов и форм обучения английскому языку, делая занятия яркими и увлекательными, эмоционально насыщенными. Интерактивные игры при обучении английскому языку помогают:

- формировать правильное произношение, развивать звуковую культуру речи, активный словарь у дошкольников;
- развивать фонетическое восприятия (звуки, ударение, ритм, интонация), лексический словарь, грамматический строй речи, связную речь (диалогическую и монологическую), элементарные коммуникативные навыки общения на английском языке.

Существует несколько видов интерактивных игр для дошкольников:

- развивающие игры — направлены на развитие познавательных способностей, эмоционального и нравственного развития, развития воображения. В них нет четко выделенны дидактические задачи – они являются инструментами для творчества, самовыражения ребенка;
- обучающие игры — ребенку предлагается в игровой форме решить ту или иную дидактическую задачу. Сюда относятся игры по обучению иностранному языку, на формирование у детей элементарных математических представлений;
- логические игры — направлены на развитие логического мышления ребенка дошкольника. К таким играм относятся головоломки с одной или несколькими задачами, которые должен решить ребенок.

Применяя интерактивные игры в организованной образовательной деятельности по английскому языку, повышается мотивация у детей к обучению, дети учатся новым формам сотрудничества, формируется рефлексия ребенка, оценка своих достижений [5].

Чтобы интерактивное обучение дошкольников не причинило вреда для здоровья необходимо соблюдать все гигиенические нормы при взаимодействии ребенка с компьютером, телевизором, интерактивной доской, осуществлять содержательный отбор игр и систематично проводить физкультминутки и гимнастику для глаз. Всё это делает занятие на английском языке с дошкольниками ярким, насыщенным, повышает интерес детей к изучению английского языка.

Немаловажную роль приобретает численность сформированности групп дошкольников для участия в играх. Рекомендуется формировать группы не менее чем из пяти и не более чем из десяти человек, так как общая беседа, организованная совместная деятельность возможны в группе, состоящей не более чем из 10 человек. Занятие строится на коммуникации детей друг с другом и с преподавателем. При этом не допускается использование родного языка, общение идет исключительно на английском языке. Занятия проводятся: ежедневно по 15-25 минут – в зависимости от возраста воспитанников, в неделю по 25-45 минут с перерывами для подвижных игр и временем для творческих занятий, связанных тематически с уроком.

Таким образом, применение метода интерактивных игр в образовательном процессе дошкольного образования наравне с традиционными методами обучения повышает эффективность образования и воспитания детей, усиливает уровень понимания информации, развивает творческие способности детей.

Список использованной литературы:

1. Аркин Е. А. Ребенок в дошкольные годы. / Е.А. Аркин. – М., 1968. – 234 с.
2. Борытко Н.М. Теория обучения. / Н.М. Борытко. – Волгоград: ВГПУ, 2006. – 310 с.
3. Воронин А.С. Словарь терминов по общей и социальной педагогике. / А.С. Воронин. – Екатеринбург: ЕГПУ, 2006. – 324 с.
4. Выготский Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка/ Л.С. Выготский // Вопросы психологии. – №6 – СПб. 1966. – 62-76 с.
5. Шолпо И.Л. Как научить дошкольника говорить по-английски // И.Л. Шолпо: Учебное пособие по методике преподавания английского языка для педагогических вузов, колледжей и училищ по специальности «Преподаватель иностранного языка в детском саду». – СПб. 1999. – 235 с.
6. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды./ Д.Б. Эльконин – М., 1989. – 342 с.